
La morte e la *necazione*

Luigi Vero Tarca

Abstract: The word “necation” (= killing, or murder; from the Italian “necare”) refers to the dimension where death and negation are hand in glove with each other. Just this feature made them both (death and negation) to be the paradigm itself of undeniable truth: death/negation is undeniable because even who denies it confirms it. In our age mankind seems destined to get over death, through technological means, and therefore to get over negation. But this goal can be achieved only by freeing ourselves from the “negative trap”: the negative cannot be avoided because even the non negative (being negative towards the negative) is negative. This liberation happens inside a perspective able to distinguish difference from negation. Likewise, overcoming the age of mortals is tantamount to accomplishing human dreams, rather than causing the discarding of mortal beings, only inasmuch as human beings are able to realize a practical and stylistic gesture purely free from *necation*.

Keywords: death, negation, “necation”, negative, technics, overcoming death, overcoming negation, pure difference

1. Conclusione

Che cosa sia davvero la morte è un problema. È *diventato* un problema. Che persino l’evidenza *indiscutibile* rappresentata dal fatto che tutti moriamo sia diventata un problema conferma che siamo nel tempo in cui ogni certezza vacilla e ogni verità può essere revocata in dubbio. Il compito che abbiamo di fronte è dunque quello di capire che cosa significhi *davvero* quel fenomeno cui abbiamo dato il nome “morte”. Ma – ecco il punto che merita la nostra attenzione – con la messa in questione del significato della morte diventa problematico anche il significato della negazione, e del negativo; perché, come emerge qui, tra la morte e la negazione esiste uno strettissimo legame. Entrambe, in particolare, si meritano il nome di verità: la prima soprattutto nel senso che è un’evidenza universale, la seconda specialmente perché è innegabile, dal momento che è confermata persino dalla propria negazione: “la negazione della negazione è negazione”. Del resto anche il linguaggio testimonia esplicitamente la vicinanza tra la morte e la negazione, in quanto mostra l’affinità che la negazione presenta con il dare la morte, come è evidenziato dalla stretta parentela linguistica tra il negare e il *necare*; parola, questa ultima, praticamente assente nell’uso, ma esistente, che deriva dal latino *necāre*, cioè uccidere,

far morire (da *nĕx*, *nĕcis* = morte, strage). Adotterò dunque la parola “necazione” (e derivati) per significare la stretta parentela – la ‘consanguineità’, potremmo dire, con un voluto riferimento al sangue – tra la morte e la negazione.

Ma perché questa connessione tra la morte e la negazione, cioè la *necazione*, è così rilevante? Se – come abbiamo detto – la morte stessa è diventata un problema, allora il suo significato viene ad essere qualcosa di dubbio, qualcosa che va chiarito, e ogni chiarificazione passa attraverso delle distinzioni che consentono di precisare i termini, di togliere le confusioni e in particolare di superare le contraddizioni. Ebbene, nella nostra tradizione, quindi all’interno di una pratica linguistico-concettuale che è egemone e ultraconsolidata, proprio la negazione – ecco un aspetto fondamentale della questione – pare essere lo strumento linguistico principale e indispensabile al quale dobbiamo fare ricorso se vogliamo differenziare chiaramente una cosa da un’altra, e quindi se vogliamo definire, determinandolo, un qualsiasi significato. Ma allora, se ogni determinazione, e quindi ogni differenza, consiste in qualche misura in una negazione, e se, appunto, la negazione è una forma di *necazione* che perciò fa parte in certo qual senso al fenomeno della morte, ecco che la negazione appartiene all’oggetto stesso (la morte) il cui significato essa dovrebbe chiarire. In tal modo, però, lo stesso gesto chiarificatore e ‘solutivo’ ripresenta, e quindi riproduce, il problema che invece sarebbe chiamato a risolvere. Insomma, se il significato del negare è strettamente imparentato con quello della morte, allora quando – come oggi accade – il significato della morte oscilla, anche quello della parola *necativa* incomincia a sfumare nei suoi confini e a diventare problematico. Questa circostanza rende *a priori* dubbia e quindi discutibile qualsiasi operazione con la quale ci proponiamo di portare chiarezza sul significato del fenomeno ‘morte’. Appunto perché per assolvere questo compito dovremmo (così pare) introdurre delle definizioni e quindi delle differenze che riguardano la morte ma che – per quanto è stato appena osservato – riguardano, oltre alla morte, la stessa nozione di negazione, e che quindi, essendo operate mediante negazioni, verrebbero a riproporre il problema che avrebbero dovuto risolvere. Ci avvittiamo così in una spirale viziosa in cui l’atto stesso che dovrebbe risolvere il problema sembra riprodurlo e quindi riproporlo all’infinito. Solo un discorso che nasca dalla consapevolezza di questa difficoltà può affrontare il problema con la speranza di ottenere qualche risultato soddisfacente. Tra l’altro, l’affinità (la *consanguineità*, per riprendere

l'allusione di prima) tra la morte e la negazione – evidenziata dal termine *necazione* – ci dice che una risposta convincente a questa ampia questione può darsi solo mediante un pensiero capace di tenere insieme, in ogni suo momento, l'aspetto concreto e reale del fenomeno morte con quello formale e speculativo dell'operazione intellettuale/spirituale/linguistica del negare. Questo è appunto quanto ho provato a fare nel presente scritto, naturalmente nella misura in cui un compito del genere è eseguibile, anche tenendo conto della sproporzione tra la vastità del problema e la limitatezza dello spazio a disposizione.

Si sarà notato che ho fatto partire il saggio dalla "Conclusione" anziché giungere a questa attraverso un percorso costruito in maniera tale da condurre passo dopo passo, in maniera rigorosa, dal punto di partenza a quello di arrivo. Questa scelta 'bizzarra' è un tentativo di esprimermi in una maniera che sia coerente con la questione che sollevo. Se, infatti, il rilevamento della problematicità della morte investe anche ogni aspetto del discorso e questo stesso nel suo insieme, allora diventa un problema lo stesso "andamento irresistibile"¹ che caratterizza il percorso logico-razionale classico; cioè quello che, partendo da premesse le quali devono essere in qualche misura indiscutibili, si sviluppa giungendo a delle conclusioni che risultano necessarie in quanto generate da un metodo che a sua volta è infallibile. Ma quando – come si è detto – tutto resta messo in questione (anche la morte e la negazione, quindi pure l'innegabile) allora anche il metodo 'razionale' deve essere revocato in dubbio, e il problema va quindi posto immediatamente in tutta la sua radicalità e ampiezza. Di qui la 'assurdità' di partire dalla conclusione. Appunto perché, in una situazione siffatta, l'unica cosa sensata che si possa fare è quella di iniziare dalla fine (la morte), come sta appunto a indicare il titolo – che può essere giudicato provocatorio, ma che è sostanzialmente rigoroso – di questo paragrafo di avvio.

La conclusione del discorso che propongo è appunto che la totalità del negativo (morte e negazione, con tutto ciò che tali parole com-portano) viene ora finalmente (definitivamente) messa in questione. Ma ad essere messo in questione, insieme alla totalità del negativo, è pure ciò che costituisce da sempre la condizione della possibilità di qualsiasi *problema* (dal momento che questo esprime una difficoltà, e quindi, appunto, una negatività). Si badi che con il problema in quanto tale resta messa in questione anche qualsiasi soluzione *razionale* di un problema; almeno nella misura in cui la ragione, essendo basata sulla *innegabile* opposizione del vero e del falso, si costituisce anch'essa come un negativo (dal momento che l'innegabile, essendo appunto non negabile, è non negativo e quindi, in quanto negativo del negativo, a sua volta negativo). Questa *radicale messa in questione del negativo in toto* è appunto la 'soluzione' del problema della morte, cioè la risposta alla domanda circa il significato che la morte assume nel presente / a venire. È la soluzione, però, in un senso particolare: essa mostra lo scomparire (lo svanire) della "cosa" stessa della quale si dovrebbe parlare. Ma la "cosa" è il problema stesso in generale, cioè il negativo e la sua innegabilità; la "cosa" è, appunto, la morte: la 'madre' di tutti i problemi. Sicché la soluzione (*Lösung*) di siffatto problema consiste nella dis-soluzione della incontestabilità e della definitività del problema: di questo problema e, per ciò stesso, di qualsiasi problema.

Essa è letteralmente lo 'scioglimento' (la liquidazione) del problema in generale. Nell'epoca della liquidità, per dirla con Zygmunt Bauman, tutto *si scioglie*; e così anche la morte viene 'liquidata', e, con essa, la radice stessa di ogni problema. Ispirandoci molto liberamente a Ludwig Wittgenstein² potremmo allora dire: "La soluzione del problema della morte si scorge al *comparire* di esso", cioè quando (finalmente) la morte *appare come un problema*; cosa che è possibile solo quando questa sia decaduta dal ruolo di verità innegabile e si venga così a presentare, persino essa, come qualcosa di 'dubbio'. Cioè come qualcosa di 'doppio' (come indica la radice di "dubbio"): la sua innegabile negatività appare ora come il risultato di un modo di vedere il quale nasconde un altro senso che si tratta di scoprire, di s-velare (*a-lētheia*). Ma l'esperienza al cui interno il negativo-della-morte cessa di essere una verità incontrovertibile e si presenta esso stesso come qualcosa di *questionabile*, di *opinabile*, costituisce un aspetto essenziale di quella dimensione nella quale la vita cessa di presentare un volto *problematico* e in tal modo mostra il proprio *vero* senso. Da questo punto di vista il presentarsi del problema della morte (della morte come problema) fa tutt'uno con il *risolversi* del problema del senso della vita. Cosa che, però, accade all'interno di una dimensione nella quale le nozioni stesse di "problema", di "scompare", e così via, incominciano a oscillare e a dissolversi nella loro im-mobilità fissità.

Appunto questa soluzione è ciò che si tratta di decifrare e di comprendere. La scomparsa del problema-come-negativo, legata alla problematizzazione radicale dell'esperienza della morte e della negazione, è lo schiudersi di un'esperienza di pensiero *aperta*, dove persino le nozioni di 'problema', di 'soluzione', e quindi l'idea stessa di "logica", si "dissolvono" in quello che Martin Heidegger ha chiamato il "vortice di un domandare più originario [*löst sich auf im Wirbel eines ursprünglicheren Fragens*]"³. A partire, dunque, da questa conclusione, iniziamo qui il nostro percorso di pensiero.

2. La morte come problema

Che cosa significa la morte nel tempo presente?⁴ Questa la domanda che ci poniamo; cioè il *problema* che dobbiamo trattare. Ma *che la morte possa costituire un problema, già questo è un grande, vero problema filosofico*. Perché, certo, per un verso da sempre la morte costituisce un problema (un negativo che va in qualche modo 'tolto'), nel senso che è un evento che provoca sofferenze nel morente e in chi sta attorno al morente/morto; ma, per un altro verso, la morte è da sempre, per l'umano, ciò che *non* costituisce problema, nel senso che la morte è la verità indiscutibile: è innegabile e nello stesso tempo evidente, è universale ma insieme anche concreta. Essa è appunto l'universale concreto; il quale, almeno a partire da Hegel, è la cifra stessa della verità. Così la morte è il paradigma della verità: essa vale per tutti, e nello stesso tempo è un fenomeno naturale/reale assolutamente evidente e sperimentabile. Essa è così il *rivelarsi* dell'universale⁵.

La morte, dunque, è verità perché è assolutamente indiscutibile: essa gode di una chiara evidenza fenomenologica, e nello stesso tempo è logicamente inoppugnabile. Per questo la morte è da sempre – in un certo senso –

l'ultima istanza, la parola definitiva. Anche perché a *mettere in dubbio* la morte potrebbe essere solo un essere pensante, cioè un umano, ovvero un 'mortale', quindi qualcuno che, col suo stesso dubitare della morte, ne confermerebbe l'ineludibilità. La morte gode così del fondamento peculiare del sapere filosofico, cioè di quel procedimento elenctico che basa la propria forza sulla circostanza che persino chi volesse negare la verità indiscutibile (dubitare di essa) sarebbe, per ciò stesso, costretto a riaffermarla. Pensiamo alla giustificazione del principio primo nel libro IV della *Metafisica* di Aristotele, oppure anche al dubbio cartesiano, che rinvia all'indubitabile *cogito*: chi dubita pensa, e conferma in tal modo l'innegabilità/intrascendibilità del pensiero.

Per quanto riguarda quell'aspetto per il quale la morte è un problema, l'umano è da sempre impegnato nella sua *risoluzione*. Questa consiste, in sostanza, nell'alleviare i dolori che la morte provoca, nel morente e negli 'orfani' che essa produce. Fin dai tempi più antichi l'umanità è dedita a lenire le sofferenze legate all'evento della morte. Il tempo presente, con le sue 'illimitate' risorse tecnologiche, sta dando contributi formidabili in questo senso. Al punto da riuscire per molti versi a 'nascondere', addirittura quasi a far dimenticare, il fenomeno della morte. Tant'è vero che proprio questo, spesso, è divenuto oggetto di critica: la morte – si sente dire – viene nascosta; noi viviamo nell'oblio, nella dimenticanza del fatto che siamo mortali, e questo costituisce un male, un inganno fondamentale che contamina tutta la nostra vita, privata e sociale.

Da questo punto di vista, comunque, ciò che costituiva problema (il carattere doloroso della morte) cessa tendenzialmente di essere un problema. In prospettiva il dolore collegato al fatto fisico del morire può venire sostanzialmente se non totalmente superato, e anche le conseguenze dolorose e dannose per coloro che restano possono essere ampiamente alleviate sia a livello socio-economico, mediante opportuni provvedimenti previdenziali (in senso lato), sia a livello psico-esistenziale, mediante il generarsi, come già oggi accade, di forme di socialità molto più elastiche e variabili di quelle rigide di molte società tradizionali: pensiamo, come caso paradigmatico, alla differenza tra il comportamento delle vedove indiane auto(?)immolantisi sul rogo del marito defunto, e gli atteggiamenti più diffusi nella nostra civiltà; per tacere delle possibilità di rimedi farmacologici alla possibile 'depressione' conseguente a un evento luttuoso.

Quello che costituiva problema, il dolore del morire e per la morte, tende appunto a scomparire. Ma ciò, nel nostro tempo, accade in una maniera così essenziale e radicale che lo stesso aspetto per il quale la morte *non* costituiva un problema – nel senso appunto che appariva come qualcosa di indiscutibile e quindi almeno in qualche senso di chiaro e semplice – viene ora a trasformarsi in un enorme interrogativo. Insomma, *ciò che costituiva problema* (il dolore legato al morire) *perde progressivamente la propria problematicità, mentre ciò che appariva chiaro ed evidente* (la inevitabilità della morte) *diventa via via sempre più problematico*.

Questo accade nell'età dell'antropotecnica. Preferisco usare questo neologismo ("età dell'antropotecnica"), al posto della più consueta formula "età della tecnica", per rendere evidenti a colpo d'occhio due tratti essenziali del tempo presente. Il primo è che la nostra epoca è caratte-

rizzata dal fatto che l'operare tecnico ha come suo oggetto privilegiato lo stesso fenomeno umano, inteso in tutta la sua globalità, cioè non solo come insieme di singoli individui ma anche come insieme di gruppi umani: sociali, culturali, economici, istituzionali, politici ecc. Il secondo è che gli strumenti con i quali l'umano interviene a operare sugli uomini e sui raggruppamenti umani sono a loro volta costituiti da apparati/organismi che incorporano ampiamente individui umani.

Vale la pena di osservare, a tale proposito, che questo tipo di sviluppo conduce a un rovesciamento che porta alla fine la tecnica in senso proprio, e quindi conduce in qualche modo al di là di essa. Perché la tecnica è l'operare con il quale un soggetto, che ha un fine, si avvale di un mezzo (lo strumento) che gli garantisce il raggiungimento di quel fine. Insomma, lo strumento costituisce, per il soggetto che ha un determinato desiderio/progetto, ciò che garantisce la realizzazione di tale progetto. Ma – abbiamo detto – la tecnica attuale investe in pieno l'umano stesso: proprio gli individui umani sono ormai oggetto di progettazione da parte dell'uomo e di interventi manipolativi effettuati mediante gli strumenti che egli costruisce ed inventa. Questo, però, vuol dire che a essere oggetto di progettazione/manipolazione è proprio il soggetto stesso che elabora i progetti che la tecnica è chiamata a realizzare. In altri termini, è lo stesso soggetto da cui scaturiscono i progetti a divenire oggetto di produzione tecnica: il soggetto della tecnica è a sua volta il prodotto dell'operare tecnico. 'Attaccando' l'uomo stesso, la tecnica trasforma radicalmente se stessa; e anzi, in un certo senso, diventa qualcosa di assolutamente altro da ciò che essa stessa era, nella misura in cui la sua definizione originaria *presupponeva* quello (il soggetto che elabora i progetti) che invece viene ora ad essere il *risultato* dell'operare, piuttosto che il suo punto di partenza.

Ma, a proposito di rovesciamenti, si deve prestare la dovuta attenzione al passaggio – che è di una importanza immensa – dalla situazione nella quale il valore *etico* della *epistēmē*⁶ (valore rappresentato dalla capacità di garantire l'accordo del soggetto umano con la natura tutta e quindi anche con gli altri esseri umani) è assicurato dal fatto che essa *contempla* le leggi inviolabili della natura, cioè *intoccabili* da parte dell'uomo, alla situazione nella quale, viceversa, l'uomo garantisce tale accordo *sostituendo* la natura con un mondo *artificiale* (tecnico, appunto) costruito in modo da funzionare secondo quelle che egli *impone* come leggi di funzionamento. La nonviolenza dell'atteggiamento massimamente rispettoso della natura, in quanto *ubbidiente* alle sue leggi, si capovolge così in quello massimamente aggressivo che giunge non solo a manipolarla ma addirittura a sostituirla. Cosa che, oggi, vale in particolare per quella dimensione della natura che è costituita dall'umano.

In generale, questo vuol dire che l'operare antropotecnico è praticamente senza limiti, nel senso che, essendo venuto meno ogni punto fermo innegabile e quindi inamovibile, viene meno anche qualsiasi limite relativo a quello che l'uomo può aspettarsi. Fino a ieri, i limiti del nostro orizzonte erano dettati dalla natura 'essenziale' dell'uomo; anche ogni possibile evoluzione storica, sociale, spirituale (come la prospettiva del progresso infinito di matrice kantiana) si collocava comunque all'interno di una 'costituzione' stabile e definitiva, quella dettata dalla

natura propria dell'uomo con le sue 'necessità': mangiare, dormire, e – appunto – morire. Anche il pensiero marxiano si basa in fondo su una prospettiva di questo genere, certamente aperta a gigantesche rivoluzioni storiche, dove però la storia è l'evoluzione 'necessaria' della natura umana, sia pure vista come integrata in un sistema sociale evolutivo piuttosto che come vicenda di singoli individui. L'antropotecnica, schiudendo uno scenario nel quale tutte le *necessità* vengono meno, legittima una prospettiva nella quale tutto è possibile, anche le eventualità fino a ieri ritenute irrealizzabili da parte dell'uomo. Tra queste, appunto, spicca l'immortalità.

Diventa allora pensabile una situazione in cui singoli individui umani possono puntare a una vita capace di durare per un tempo imprevedibile; addirittura, in qualche senso, infinito. Una situazione capace, cioè, di far proseguire *illimitatamente* la vita di un singolo individuo umano. Ora, il fatto che una eventualità del genere sia pensabile la rende in qualche modo possibile, e il fatto poi che essa risulti possibile la rende in qualche misura necessaria. Perché se qualcosa è pensabile allora l'uomo, nella misura in cui ritiene vantaggiosa tale possibilità, incomincia a esplorare tutte le vie che conducono alla sua realizzazione. Ma – in una situazione di conflittualità o perlomeno di rivalità e di concorrenza, quale è in effetti quella in cui si trovano gli umani – che un miglioramento sia possibile implica che la sua realizzazione diventi necessaria; almeno nel senso che, procurando il raggiungimento di tale scopo un vantaggio a chi lo consegue, ciascun soggetto storico responsabile è *tenuto* a cercare di realizzarlo, dal momento che, ove questo riuscisse a un avversario ma non a lui, egli si troverebbe in una condizione di svantaggio. I soggetti umani – in quanto conflittuali – si trovano appunto nella *necessità* di realizzare tutto ciò che di vantaggioso è possibile, e il fatto che *tutti* i soggetti umani si trovino in questa necessità, rende praticamente inevitabile quindi sicuro il raggiungimento di un qualsiasi obiettivo, per quanto arduo e 'incredibile' esso sia. È chiaro che, in questo contesto di discorso, lo stesso significato di parole come "pensabile", "possibile" e "necessario" cambia, e questa semplice circostanza la dice lunga sugli effetti sconvolgenti che la problematizzazione della morte opera su tutto lo scenario antropologico.

3. La morte come innegabile

Nell'epoca post-nietzscheana caratterizzata dalla fine di tutti gli "idoli", e dalla stessa morte di Dio, tutti i fatti appaiono revocabili, e quindi tutti i significati sfumano, perdono la loro necessità e si trasformano in 'eventualità'; sempre per dirla con Nietzsche: non vi sono fatti, ma solo interpretazioni. La morte era rimasta "l'ultimo dio", nel senso che era rimasta l'ultima necessità inviolabile per l'umano. Dunque anche il suo significato era chiaro, almeno nel senso che si presentava, appunto, con il timbro della necessità. È proprio questo che è venuto meno.

Quando parliamo di morte noi ci riferiamo, immediatamente e automaticamente, alla *morte degli individui umani*. Certo, sappiamo che anche gli altri animali muoiono. Anche alla cessazione della loro vita, in effetti, riserviamo il nome di morte. Ma a morire, in senso proprio, è sempre stato l'umano, solo l'umano. Anche quan-

do questa persuasione non comportava immediatamente l'assunzione di un atteggiamento/comportamento da 'macellai' nei confronti degli altri animali, e cioè anche senza tirare in campo la questione, peraltro grande e decisiva, del modo in cui gli umani trattano gli altri animali⁷, sta di fatto comunque che il privilegio che l'umano attribuisce alla propria vita lo rende l'unico per il quale si pone davvero il problema della morte⁸. Ancora Heidegger – quindi pochi anni fa (nelle lezioni 1929-1930) – diceva che, a differenza dell'uomo, l'animale è "povero di mondo"⁹, e che quindi solo l'uomo è l'essere-per-la-morte¹⁰. Da Kierkegaard appunto ad Heidegger, per restare agli ultimi secoli, la "malattia per la morte" definisce la natura umana, e le conferisce un privilegio unico. Ciò che rende speciale e unico, tra tutti gli altri animali mortali, l'uomo, è la sua consapevolezza di essere destinato alla morte. All'uomo appartiene dunque essenzialmente l'esperienza dell'angoscia.

Tutto questo ha certamente qualcosa a che fare con l'apertura dello scenario del terrore/orrore nel quale il vivente mortale è consapevole di essere *condannato* a morte; cioè a quello che – per il vivente – è il negativo totale. La morte è il negativo totale.... *per la vita dell'individuo umano*. L'individuo umano è mortale. Il suo corpo, cioè, è *destinato* alla morte. La morte non è un evento semplicemente possibile, come l'arricchirsi o lo sposarsi. Noi non siamo destinati alla scoliosi né, di per sé, al matrimonio; ma alla morte sì. E la morte è la cessazione, quindi la fine, della vita dell'individuo umano. Il significato originario e indiscutibile che la morte assume è quello di essere, per l'individuo umano, il male assoluto, perché è la fine della sua vita. Questo presuppone, naturalmente, che la vita dell'uomo sia considerata incondizionatamente un bene; e lo è nella misura in cui viene intesa come la condizione della possibilità di tutti i beni dell'uomo.

Certo, può levarsi il Sileno e ricordarci che la cosa migliore, per l'uomo, è non essere mai nato, e quindi che il *second best* – immaginando un Sileno ormai anglicizzato, come del resto oggi si conviene o addirittura è d'obbligo (salvo vedere che cosa succederà con la Brexit) – è uscire subito dalla vita. Ma questo non è il punto di vista dell'umano. Dal punto di vista del vivente umano, per il quale dunque la sua vita è l'orizzonte originario e quindi il bene indiscutibile, la morte, intesa come negazione di tale vita, è la soppressione di tutte le possibili esperienze positive. La morte è il negativo totale. Il significato originario e innegabile, per l'umano (per il vivente-mortale) è il negativo totale, cioè la negazione della vita. Vita che, a sua volta, in quanto positivo, è il negativo di questo negativo totale; la vita è la lotta vincente contro la morte.

4. La contraddizione della morte

Proprio per il fatto di essere la lotta contro la morte, la vita umana è una immensa contraddizione: essa è la volontà di sfuggire a ciò che costituisce la sua stessa essenza, cioè la mortalità; è la volontà di violare la legge stessa che la costituisce, cioè la destinazione alla morte.

Si manifesta qui quel carattere antinomico, se non propriamente contraddittorio, della morte, che ricompare in ogni aspetto di tale fenomeno. Abbiamo già notato che

da un lato la morte è innegabile, e presenta in tal modo il carattere definitorio della verità, ma dall'altro lato il suo essere verità è un problema. Lo è, sia nel senso che – secondo l'insegnamento classico di Epicuro, ripreso ripetutamente nei secoli e ribadito anche a distanza di millenni per esempio da Wittgenstein¹¹ – non è sperimentabile (cosa che contraddice il carattere e il pregio propri della verità: l'evidenza e la sperimentabilità da parte di tutti), sia nel senso che ha un carattere essenzialmente negativo, quindi in qualche modo in contrasto con la positività implicita nella verità intesa come l'in-negabile (dato che questo, proprio in quanto tale, è *non negativo*). Insomma, per un verso ad essere considerata vera è proprio l'unica esperienza non 'verificabile' (sperimentabile) da parte del singolo uomo; per l'altro verso l'esperienza più negativa (la morte, appunto) figura come quella assolutamente indiscutibile ed inevitabile, così che proprio la realtà massimamente negativa, in quanto appare non negabile, viene ad essere, in qualche senso, *non negativa*.

La contraddizione per la quale la morte, come innegabile, è nello stesso tempo il massimo positivo e il massimo negativo, può essere risolta andando in due direzioni del tutto opposte, ciascuna delle quali cerca di eliminare uno dei due poli della contraddizione. La morte è contraddittoria perché è – insieme – evidente e inverificabile, e poi anche negativa (in quanto dolorosa e dannosa) e non negativa (in quanto non negabile); soffermiamoci su questo secondo aspetto, dando in qualche misura per scontato il primo. La morte è innegabile. Che sia tale vuol dire che essa non è passibile di negazione: non ci può essere soggetto che la 'distrugga', che la 'annienti'; e per questo essa non patisce l'offesa del negativo. Tutte le altre cose patiscono l'offesa della corruzione, della distruzione, della violenza e, appunto, della morte, cioè in una parola, l'offesa della caducità (per dirla con Freud)¹²; solo la morte non la patisce. Essa è, in un certo senso, la negazione pura, assoluta¹³. In questo senso la morte è innegabile: non negabile. Essa è negante (*neca*/uccide l'uomo), e *in questo senso* può essere detta negativa; ma non può essere a sua volta negata, e *in questo altro senso* non può essere qualcosa di negativo. Il fatto di non poter essere negato è un tratto caratteristico del pieno, perfetto positivo: ciò che appunto non è passibile di negazione. Per questo versante la morte presenta i tratti stessi del massimo della positività: il divino. Non è un caso, del resto, che tradizionalmente la morte sia legata al divino. Il divino è, per certi versi, ciò che non patisce la morte, e, per altro verso, è l'unico che ha il diritto di infliggere la morte ai viventi. Ecco precisarsi il senso della contraddizione. La morte ha i tratti del pieno positivo, cioè del signore e padrone della vita (è, infatti, non passibile di negazione); ma, nello stesso tempo, ha, almeno per chi ne subisce e patisce l'azione, i tratti dell'assoluto negativo.

La vita umana, insomma, può essere vista – da praticamente tutti i punti di vista – come qualcosa di totalmente problematico, cioè di revocabile in dubbio, ma un minimo semantico innegabile e quindi indubitabile essa pare conservarlo. Si tratta di quel minimo costituito dalla individuazione del negativo (il negativo in sé, o il negativo *in toto*): la morte è la negazione totale di quel positivo originario che è la vita stessa. Per converso, il minimo semantico essenziale che definisce la vita è il suo riuscire ad al-

lontanare la morte, cioè è quel positivo consistente nella negazione di quel negativo che è la morte.

5. La negazione, in quanto in-negabile, come originario principio logico ed etico

Queste ultime formule ci forniscono l'*assist* per il passaggio al problema della negazione. Come la morte è l'elemento semantico stabile e fermo dell'esistenza dell'umano-mortale, così la negazione è il punto fisso del *logos*, e dell'intero ambito del sapere e del discorso. È, infatti, anche solo pensabile un discorso (un sapere, una 'posizione') che non faccia propria la negazione?

Vediamo subito la questione dal punto di vista più formale e perentorio. Consideriamo la seguente formula: (N_v) "La verità si determina negativamente (cioè mediante la negazione)". O, anche: (N_{vA}) "Il valore si determina negativamente (mediante la negazione)"¹⁴. Come possiamo opporci ad affermazioni di questo tipo? Consideriamo N_v : se qualcuno volesse rifiutarla, costui sarebbe – proprio per ciò stesso – costretto in qualche modo ad affermarla, dicendo (al limite anche senza pronunciare parola, per esempio con un semplice gesto di rifiuto) qualcosa come ($non-N_v$) "La verità *non* si determina negativamente (cioè mediante la negazione)". Solo che, proprio così facendo/dicendo, egli confermerebbe che la verità (ciò che ha valore, ecc.) si determina negativamente; almeno nella misura in cui egli avesse la pretesa che ciò che dice/pensa sia vero e abbia valore. Ché del resto, se *non* avesse questa pretesa, da capo la sua posizione verrebbe determinata negativamente, così che qualsiasi accettazione della sua posizione, nella misura in cui implicasse una qualsiasi forma di attribuzione, ad essa, di verità/valore/positività, confermerebbe la verità di N_v (cioè di N_v , o di N_{vA} etc.); e lo stesso accadrebbe a qualsiasi altra *presa di posizione*, nei suoi confronti, che *non* fosse la sua semplice accettazione.

In altri termini questo vuol dire che la negazione è innegabile, e in questo senso essa è il principio e la quintessenza della verità. Essa è innegabile in base a quel principio elentico, già sopra sinteticamente esposto, per il quale verità innegabile è quella caratterizzata dal fatto che persino la sua negazione la conferma. Nel caso della negazione è evidentissimo che essa costituisce un principio elentico, perché è del tutto chiaro che persino la sua negazione costituisce una forma di negazione, quindi una sua (della negazione) conferma.

Del resto, che la negazione costituisca l'alfa e l'omega del nostro pensiero è confermato da molti segni, tra i quali possiamo evidenziare i seguenti. La logica è interamente basata sulla negazione: tutte le formule della logica tabulare (tavole di verità) possono essere generate mediante l'operatore della doppia negazione (né... né...). A tal fine basti considerare le tavole di verità che definiscono il calcolo proposizionale, il cui principio costruttivo è appunto l'incompatibilità del vero e del falso, cioè – per dirla in breve – l'incompatibilità di p e di $\neg p$ (non p). Ma poi anche il resto della logica è, in ultima istanza, basato su questo principio, come è dimostrato per esempio dal fatto che pure per la logica predicativa, come ho mostrato altrove¹⁵, è possibile costruire un calcolo tabulare del tutto simile al calcolo proposizionale; e come è confermato dal fatto che

anche le dimensioni ulteriori della logica sono in fondo, cioè in un orizzonte filosofico, riconducibili a tale principio¹⁶. Del resto è noto che la logica classica è interamente riducibile al principio di *non* contraddizione, cioè alla negazione della contraddizione (contraddizione che a sua volta è la congiunzione di una proposizione e della sua negazione).

Tutto questo può essere presentato in maniera più ampia riferendoci, piuttosto che alla negazione, al *negativo*. Tale termine ci consente infatti di oltrepassare l'ambito strettamente logico-razionale-discorsivo al quale pare limitarsi il discorso sulla negazione e di riferire il nostro dire all'ambito assolutamente generale dell'ontologia e della metafisica, inteso in maniera tale da includere anche la dimensione etica.¹⁷ Possiamo allora affermare che (N_n) "Il negativo del negativo è negativo". Questa proposizione è del tutto tautologica (come "Il padre del padre è padre", cioè "Il nonno è padre"), ma da essa seguono proposizioni estremamente importanti. Per esempio e in particolare che (N_f) "Il negativo è innegabile", appunto perché persino il non negativo (essendo negativo del negativo) è negativo; ma poi pure che (N_T) "Tutto è negativo", appunto perché persino ciò che si volesse proporre come *diverso* (o *altro*) dal negativo sarebbe, proprio per ciò, *non* negativo, e quindi da capo negativo¹⁸. Possiamo chiamare "trappola del negativo" questa situazione per la quale tutto, *persino il positivo*, in quanto non negativo, viene ad essere negativo.

Dicevo che il termine "negativo" ci consente di uscire dalle angustie formalistiche di un certo approccio astrattamente logico. Se, infatti, intendiamo – come del resto pare ragionevole fare – il negativo come l'espressione più formale di ciò che in altro contesto chiamiamo il male, quindi anche di fenomeni quale il dolore e la morte, ecco che l'orizzonte che stiamo descrivendo si avvicina moltissimo a quello delle grandi prospettive sapienziali: dai biblici libri di Giobbe e dell'*Ecclesiaste*, al detto greco del Sileno, sopra ricordato, per cui la cosa migliore è non essere nati, fino al 'pessimismo' schopenhaueriano e al "Tutto è male" del Leopardi dello *Zibaldone*¹⁹, nonché alla dura filosofia di Giuseppe Rensi²⁰, oppure – per cambiare radicalmente scenario – all'insegnamento buddhista che principia con la constatazione che *sabbe sankārā dukkhā* (tutte le esistenze condizionate sono dolore)²¹.

Chiarito questo aspetto, e cioè che la nostra formula – (N_{Tf}) "Tutto è negativo, perché anche il non negativo è negativo" – lungi dall'essere un banale formalismo logico, ha una portata etico-metafisico-ontologica fondamentale, possiamo fornire qualche ulteriore indicazione che ci riconduce, infine, al problema della morte. Se tutto è negativo, allora non vi può essere qualcosa che non sia negativo, dunque non vi può essere qualcosa che sia non negativo. D'altro canto, se tutto è negativo, allora anche il negativo in quanto tale (o in sé) è necessariamente negativo, ed è dunque il contrario del suo contrario, cioè del non negativo. In tal modo il negativo si costituisce come una contraddizione totale, perché si presenta come ciò di cui *non vi può essere* il contrario ma del quale *vi è necessariamente* il contrario. Questa è una contraddizione estrema, perché essa si realizza tra due poli uno dei quali è il negativo in generale (il negativo in quanto tale, ovvero in sé, o *in toto*), sicché l'altro polo è *altro* (differente) anche rispetto a quella particolare forma di negativo che è il non

negativo (il negativo del negativo). E, nella misura in cui anche la contraddizione appartiene al negativo, si determina qui quella contraddizione suprema che possiamo chiamare *contradictio contradictionis* (contraddizione della contraddizione): la contraddizione tra due poli uno dei quali è la contraddizione stessa in quanto tale. Il negativo è, in tal modo, una contraddizione *totale*²²; al punto tale che il negativo implica un polo, ad esso contrapposto, il quale *per definizione* risulta essere *altro* rispetto a ogni negativo e ad ogni contraddizione; quindi anche rispetto al *proprio* essere negativo (rispetto al negativo) e contraddizione. Proprio in quanto allude a questo "altro", la contraddizione del negativo costituisce il 'nome negativo' (il 'nome contraddittorio') di quel *tutt'altro* che rappresenta il *puro positivo*, cioè il positivo che si differenzia dalla totalità del negativo e quindi anche da quel negativo che è costituito dal suo (del positivo) essere negativo del negativo (non negativo).

6. La *negazione* come punto di saldatura tra concetto (negazione) e realtà (dolore e morte)

Ebbene, questa configurazione costituisce l'espressione formale di ciò che sopra abbiamo visto caratterizzare il fenomeno della morte, come possiamo cogliere facilmente ponendo l'equivalenza tra il dolore e il negativo, e quindi, poi, tra la morte (la quintessenza del dolore) e il negativo *in toto* (ovvero in sé, o in quanto tale).

Il dolore, infatti, equivale al negativo perché implica la propria negazione, e in questo senso è autonegazione (ovvero auto-contraddizione o, più semplicemente, contraddizione). Il dolore implica la propria negazione nel senso che è la realtà definita dal fatto di implicare il proprio rifiuto: qualcosa è dolore solo se implica un rifiuto, per esempio quello che ci fa esclamare: "No! Fatelo cessare subito!". Se tale rifiuto/rigetto/negazione manca, viene meno anche l'esperienza del dolore. Ma vale anche l'inverso, cioè il fatto che il rifiuto è sempre, anche, rifiuto del dolore: il dolore è ciò che implica il proprio rifiuto, e il rifiuto è ciò che implica il proprio essere rifiuto-del-dolore²³. E, in quanto il rifiuto stesso (implicando il dolore) appartiene all'esperienza del dolore, il rifiuto (in quanto rifiuto del dolore), è sempre anche autorifiuto, cioè rifiuto di se stesso in quanto dolore (dal momento che anche il rifiuto è dolore). Il dolore è così essenzialmente "repellente", nel duplice senso del termine: esso respinge e viene a sua volta sempre respinto.

Come il negativo implica il proprio negativo (il proprio contrario), cioè il non negativo (il negativo del negativo), così il dolore implica il proprio rifiuto; e come il negativo del negativo (il non negativo) è negativo (e quindi appartiene al negativo), così il rifiuto del dolore (che a sua volta appartiene al dolore, ed è dunque *parte* di esso) è dolore. In questo senso il dolore, come il negativo, è autonegazione e quindi contraddizione.

La morte, poi, intesa come la quintessenza del dolore,²⁴ cioè come il negativo *in toto* (ovvero in sé, o in quanto tale), è la contraddizione totale. In quanto tale, essa, da un lato rende la vita (il positivo) del mortale a sua volta una contraddizione (facendola essere quel negativo del negativo che, in quanto lotta contro l'ineludibile morte, è

un'infinita *agonia*), e dell'altro lato costituisce quella suprema contraddizione che rappresenta il 'passaggio' al tutt'altro *della* totalità del negativo²⁵, cioè il passaggio alla "vita eterna". Nella figura della *necazione*, insomma, la dimensione concettuale della negazione e quella reale della morte trovano il loro punto di unificazione.

7. Le diverse vie del superamento della contraddizione della morte

Tale contraddizione può essere tolta in due modi diversi: o eliminando gli effetti negativi della morte, o superando la morte stessa. La morte è il negativo che (in quanto in-negabile) è non negativo. Questa contraddizione può essere tolta superando il fatto che la morte sia il negativo, cioè sia *negante* nei confronti di qualcuno, oppure superando il fatto che la morte non sia negabile, cioè non sia superabile. Quindi: o istituendo un innegabile che non sia negante (cioè negativo per chi lo subisce), oppure facendo sì che tutto ciò che è negante possa essere a sua volta superato, cosa che pare impossibile se esso risulta essere innegabile.

Il primo versante è quello che possiamo chiamare 'filosofico' o 'sapienziale'. Esso in qualche modo scaturisce dalla lucida presa d'atto della *realtà*, cioè del *fatto* che la morte non può essere eliminata. All'interno di questo quadro la negatività della morte può essere superata solo se viene 'interpretata' in maniera diversa, cioè come qualcosa di diverso da un negativo (come da capo Epicuro ci mostra quando dice che non dobbiamo avere paura della morte; o come anche il Buddhismo insegna, quando dissolve l'illusione dell'*ego*). Qui il fenomeno della morte viene reinterpretato come un evento naturale (rinnovamento della vita) o comunque come un passaggio positivo piuttosto che negativo (la vita dopo la morte, il Paradiso, la resurrezione, e simili).

Il secondo versante è quello che possiamo chiamare 'religioso' ma poi anche, in particolare oggi, 'tecnologico'. Esso, all'opposto, nasce dalla convinzione che anche la morte sia superabile. A emblema di questa seconda prospettiva possiamo assumere il motto: "*Ero mors tua, o mors!*"²⁶. In *realtà* (di fatto) la morte è inevitabile; ma in *verità* (in linea di principio) essa è superabile. Peraltro qui la situazione si rivela più complessa di quanto potrebbe sembrare a prima vista; perché il carattere illimitato della rivoluzione tecnologica fa sì che risulti sensato pensare anche a una possibile disgiunzione tra i due fenomeni, il dolore e la morte. Questa disgiunzione, o separazione, può andare in due direzioni diverse: per un verso si può pensare a una morte che sia priva di fenomeni dolorosi; per il verso opposto si può ipotizzare un dolore non legato al destino mortale del corpo. Nella prima ipotesi la morte permane, ma il morire perde i suoi tratti dolorosi/dannosi. Questa 'consolante' possibilità potrebbe collocarsi all'interno di una prospettiva addirittura 'trionfale', quella di una 'vita felice' in quanto totalmente priva di dolore. Si può infatti ipotizzare che il fenomeno del dolore sia legato a una particolare costituzione del corpo animale/umano la quale può essere modificata e superata. Per esempio si può ritenere che esso dipenda sostanzialmente dalla presenza di recettori di tipo particolare, in mancanza dei quali non vi sarebbe alcun fenomeno doloroso. Del resto risultano in letteratura

casi di individui privi di sensazioni dolorose, e comunque le cure analgesiche e palliative vanno in questa direzione. Esse tolgono praticamente il dolore pur in presenza di fenomeni che normalmente procurerebbero sofferenze anche atroci; disattivano infatti i sensori che determinano la sensazione del dolore. Nell'età della tecnica scatenata, cioè dell'antropotecnica, uno scenario del genere è del tutto ragionevole, ipotizzabile e quindi plausibile. È peraltro noto che il dolore, oltre a essere un inconveniente, è anche un formidabile strumento di difesa da parte del corpo. Esso, nelle sue varie forme, costituisce infatti un sistema di segnali che il corpo del vivente/mortale assume come informazioni utili se non indispensabili per la propria sopravvivenza. Da questo punto di vista l'eliminazione del dolore potrebbe risolversi in un danno per il corpo umano, che verrebbe in tal modo privato del suo sistema d'allarme. Tuttavia è pensabile una forma di vita (umana) che riesca a eliminare completamente le sensazioni dolorose e nello stesso tempo conservi i vantaggi 'informativi' del dolore. Questo è possibile sostanzialmente mediante uno sviluppo delle dimensioni dell'intelligenza e dell'educazione (scienza, informazione, comunicazione, istruzione, formazione). Le sensazioni che servono a segnalare la presenza del freddo o del caldo, e che a certe condizioni diventano anche estremamente dolorose (rispettivamente congelamento e ustione) e potenzialmente dannose (in casi estremi: amputazione dell'arto), possono essere tranquillamente sostituite da un sistema informativo extracorporeo (poniamo dei termometri) che consentono al vivente di acquisire tutte le informazioni necessarie senza avere bisogno di sperimentare sensazioni dolorose. Anzi, anche qui il potenziamento tecnologico della strumentazione extracorporea rende ipotizzabile uno sviluppo così ampio e raffinato dei sistemi di 'allarme' da funzionare in maniera infinitamente più sicura e precisa del sistema 'artigianale' costituito dal corpo umano e dai suoi recettori. Si può dunque ipotizzare una forma di vita umana che sia immune dal dolore e nello stesso tempo pienamente consapevole di tutti i pericoli e i rischi per il corpo che sono stati sin qui segnalati ricorrendo alla funzione del dolore.

Ma vi è anche una seconda ipotesi – sempre relativa alla possibilità di disgiungere completamente la vita, compreso il momento del morire, dal dolore – la quale apre la possibilità di uno scenario opposto, che possiamo chiamare dell'orrore. Perché è ipotizzabile una forma di vita che, al contrario della precedente, elimini il fenomeno del morire senza però eliminare quello del dolore. È cioè possibile – sempre pensando al carattere illimitabile della tecnologia attuale e ancor più futura – che si possa protrarre all'infinito, almeno a tempo indeterminato, la vita degli animali e quindi anche degli umani, senza che questo impedisca a tali forme viventi di soffrire. Ipotesi fantascientifiche come quelle presenti nel film *Matrix* possono darci una prima, pallida idea di tale scenario. Conoscendo la ferocia, la crudeltà, e anche l'assurdità/irrazionalità dello sviluppo della vita sulla terra, si tratta di uno scenario che è ben lungi dal costituire una mera fantasia. Del resto, i casi di alcuni cosiddetti "mostri" (pensiamo al *serial killer* che tiene prigioniero e tortura le sue vittime) indicano come forme pazzesche e patologiche possano rientrare coerentemente nella linea evolutiva volta a quella che possiamo chiamare la incondizionata soddisfazione di alcune tra le forme di vita che hanno fatto la loro comparsa sulla Terra.

8. La storia del mortale: dall'esperienza del terrore a quella dell'orrore

Lo scenario del dolore senza fine (senza morte) è quello che rappresenta al meglio (che qui, naturalmente, vuol dire "al peggio") una certa linea evolutiva della vita sulla Terra. La vita del mortale è caratterizzata da paura e terrore. La sua vita è sempre esposta al rischio della estinzione dovuta non solo a eventi naturali nefasti, ma anche all'aggressione da parte di animali predatori di vario genere²⁷. La vita umana, in quanto definita dal distacco dalla natura, e anche dall'affrancamento rispetto ad essa, è dunque, per certi versi, l'esperienza della sicurezza e della tranquillità: gli umani (da capo il riferimento allo sviluppo tecnologico è inevitabile) sono ormai *al sicuro* rispetto alle altre specie animali. Ma la tranquillità e la sicurezza regnano solo fin tanto che vi è una situazione di sicurezza, cioè di pace e di concordia tra gli esseri umani. Questi, infatti, se non hanno più da temere alcunché dagli altri animali, hanno però tantissimo da temere da parte degli altri individui umani, e *soprattutto da parte degli individui/organismi metaumani*. Nello sviluppo della vita umana è presente una linea significativa che vede la società presentarsi come un 'luogo sicuro' all'interno del quale l'uomo può sentirsi al sicuro: protetto, addirittura accudito, e lontano da ogni minaccia. Ma accade spesso pure che improvvisamente lo scenario cambi in maniera tanto repentina quanto radicale; succede allora che tutt'a un tratto l'ambiente accogliente e sicuro diventi minaccioso e ostile, al punto da riprodurre una situazione di terrore (pensiamo alla situazione degli Ebrei in Europa alla metà del secolo scorso, oppure a quella dei nativi americani nell'epoca del colonialismo emergente, ma l'elenco potrebbe proseguire a lungo). E questa volta il terrore, proprio perché proviene dal contesto stesso ritenuto massimamente accogliente e protettivo, presenta il volto dell'*orrore*. Così la linea 'negativa' dello sviluppo della vita sulla terra si presenta come il passaggio dal regno del terrore a quello dell'orrore; con tutti i rovesciamenti tipici di questa linea di sviluppo: i martiri cristiani generano gli inquisitori, il genocidio nazista conduce alla pulizia etnica in Palestina, e in generale gli abusati si rovesciano in violentatori. Anche per quanto riguarda il fenomeno della morte è in agguato il rischio di un rovesciamento siffatto: il superamento tecnologico della morte comporta il rischio di un capovolgimento (*katastrophē*) terribile: la realizzazione del massimo desiderio umano (la vittoria contro la morte) si rovescia nella *rottamazione* dei mortali. I mortali, proprio in quanto esseri dolenti (caratterizzati dal dolore) e mortali (definiti dalla morte), nell'età della tecnica *devono* essere *sostituiti* da forme di vita libere da tali inconvenienti. E tale rottamazione può assumere addirittura la forma della macellazione operata dalle forme di vita che si vanno imponendo nel corso della neo-speciazione tecnologica.

9. La trasformazione della morte: 'vita' e 'morte' degli organismi metantropici

Lo scenario attuale – dicevamo – è quello della messa in questione dei due aspetti fondamentali del negativo, quello della morte/dolore, dal punto di vista esistenziale complessivo, e quello della negazione, dal punto di vista logico/discorsivo/concettuale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, particolarmente importante è il fatto che la morte oggi rilevante sia quella che consiste nella fine di organismi diversi da quelli umani, piuttosto che quella degli individui umani e dei loro corpi. Se – come sopra si diceva – la morte, intesa come il semantema originario e innegabile, è la cessazione della vita del singolo individuo umano, allora l'epoca della morte è superata. Perché molto più rilevante della vita di qualsiasi individuo è oggi, dal punto di vista della continuazione dell'esperienza della vita (cioè della gioia) sulla Terra, è la possibile distruzione degli organismi che rappresentano le forme di vita emergenti. Io ho dato il nome di *tecnosauri* a siffatti organismi, per significare appunto il loro conservare la forma degli animali (i grandi animali) ma nello stesso tempo il loro essere guidati e anche costituiti, in buona sostanza, da elementi tecnici/artificiali. Sono la loro 'vita' (ovvero la continuità del loro funzionamento) e la loro 'morte' (la eventuale cessazione di tale funzionamento), piuttosto che quelle dei singoli individui umani, ad essere oggi decisive. Questo almeno per un motivo fondamentale, precisamente che anche la stessa 'immortalizzazione' dell'individuo umano dipende ormai in buona sostanza dal funzionamento di tali apparati/organismi, che possiamo chiamare *metantropici*, o *postantropici*. Questi "grandi animali" – pensiamo per esempio a un esercito, o a una multinazionale (è interessante che queste si chiamino *corporations*), solo per averne una prima idea, peraltro ben poco adeguata e per certi versi addirittura fuorviante – sono di gran lunga più importanti degli umani. Nelle crisi economiche essi sono *too big to fail* ("troppo grandi per morire", potremmo qui tradurre, un po' liberamente), come in effetti è stato detto per i grandi gruppi finanziari che, pur avendo causato la 'morte' (anche in senso proprio) di molti individui umani, e cioè avendo assunto il volto di animali *cannibali*, sono stati salvati dagli Stati nel corso dell'ultima, grande crisi; a dimostrazione appunto che è la loro 'vita' che ha davvero valore, e che vale certamente molto di più di quella dei 'comuni mortali'.

Una significativa spia del trasferimento del primato, per quanto riguarda il valore della vita, dagli umani agli organismi metantropici è data dal fatto che si conferma in maniera sempre più chiara che i soggetti della storia sono altri rispetto ai singoli individui. Per la verità è da un pezzo che è così. Già Hegel, che pure è il grande cantore dell'assolutezza della spirito umano inteso nella sua *singolarità*, e quindi anche individualità, aveva chiaramente mostrato come i soggetti della storia non fossero i singoli individui umani in quanto tali quanto piuttosto gli organismi complessi scaturenti dalla vita umana sulla Terra: la famiglia, poi la società civile, cioè l'insieme non ancora organico di famiglie, e infine gli Stati, i veri soggetti della storia mondiale (a parte, ovviamente, lo Spirito assoluto incarnantesi nelle forme dell'Arte, della Religione e della Filosofia). Ma oggi i veri protagonisti della storia mondiale sono ben altri soggetti che gli Stati nazionali, la crisi dei quali è ormai evidente e drammatica. Certo gli apparati statali restano fondamentali nel gioco del potere (o dell'onnipotere)²⁸ – per esempio al fine di legittimare gli atti con i quali il potere politico, che ha 'diritto' sugli individui umani, ne trasferisce la 'proprietà' a soggetti extrastatali; insomma, gli Stati 'legittimano' il trasferimento del dominio sugli umani dai soggetti pubblici nazionali (gli Stati stessi) ai soggetti privati internazionali – e tutta-

via il loro ruolo è decisamente subordinato a quello dei reali soggetti storici che emergono e che a voce sempre più alta reclamano i loro diritti. Questi sono i grandi organismi metantropici in balia dei quali il potere politico mette i suoi sudditi. Non c'è qui la possibilità di indagare quali siano, in concreto, questi organismi che costituiscono i reali soggetti storico-cosmici – anche se questo è naturalmente uno dei compiti principali per chi pensa, oggi – e ci limitiamo quindi ad alcune considerazioni relative alla questione che stiamo affrontando in questo testo, cioè quello della morte e della immortalità.

Un'osservazione fondamentale, a questo proposito, è quella, cui abbiamo già fatto cenno, che l'immortalità degli individui umani – qualunque cosa ciò verrà poi a significare in concreto – può essere garantita solo dal funzionamento di questi grandi apparati. Altrettanto importante, però, è l'osservazione che la 'vita' di tali organismi è originariamente diversa da quella dei mortali. Non solo nel senso che non si tratta più di individui umani, ma nel senso più essenziale che essi non sono più, propriamente, organismi *mortali*, cioè organismi *destinati* per loro natura alla morte, cioè definiti dalla *necessità* della morte. Essi non sono costruiti come una bomba a orologeria votata, entro un limite di tempo abbastanza prevedibile e tutto sommato sostanzialmente uniforme, a cessare di vivere. In linea teorica essi possono durare indefinitamente, rinnovandosi continuamente. Terza, e altrettanto importante, osservazione, è che tali organismi hanno una 'psicologia' diversa da quella originariamente e costitutivamente dolente dei mortali. Proprio perché non destinati alla morte, essi non sono originariamente sofferenti.

Sia chiaro, anch'essi possono cessare di funzionare, e addirittura scomparire, e in questo senso morire; ma questa non è più una necessità organica, come nel caso dell'uomo. Certo anch'essi sono soggetti al processo del divenire, e quindi al problema del nichilismo inteso nel senso in cui ne parla Emanuele Severino (questo fondamentale problema ritornerà più avanti), ma la loro esperienza di vita è radicalmente differente da quella degli individui umani-mortali. E, soprattutto, questi organismi, *ancorché non più mortali, ripropongono il problema del male, della violenza e del dolore*. Con il loro emergere, infatti, la contraddizione della negazione/*necazione* è solo spostata. La violenza e la guerra tra gli umani si trasforma nella *gigantomachia* tra i neo-organismi in cui sono incorporati i figli degli Dèi in lotta con i comuni mortali. La macellazione del Medio Oriente che è stata sistematicamente avviata da parte del nostro mondo è vissuta, da chi la opera consapevolmente, più come un'opera di 'derattizzazione' che come una guerra in senso proprio. È la resa dei conti tra lo *homo technicus* (o lo *anthropotechnicus*: il 'tecnantropo') e lo *homo naturalis*; è la disperata resistenza dell'animale umano contro i Titani tecnologici.

Che la morte più rilevante sia oggi quella di tali organismi è confermato dal fatto che la morte dei singoli individui umani in quanto tali ha perso ampiamente rilevanza. Più precisamente, l'individuo, inteso come *animal naturale*, è praticamente irrilevante, e può quindi essere equiparato a un qualsiasi altro *animale*. È solo in quanto *artificiale* che l'*animal* umano acquista valore, quindi solo nella misura in cui viene *incorporato* in quei metaorganismi; o, per altro verso, solo nella misura in cui è un ani-

male proiettato verso la propria trasfigurazione nelle figure degli Dèi immortali, i quali a loro volta sono *funzioni* di organismi metaumani (dei quali sono, appunto, *funzionari*). Un sintomo significativo, in questa direzione, è dato dalla crescente rilevanza della questione dei genocidi nella nostra epoca. Si tratta di una sia pur piccola e parziale conferma che la *gigantomachia* che si sta svolgendo sul nostro pianeta è quella tra i vari metasoggetti (famiglie, clan, tribù, popoli, stati, organismi, *corporations*, apparati, tecnosauri ecc.) che si contendono oggi il dominio della vita sulla Terra.

In questo quadro, è chiaro che il significato della morte cambia radicalmente. Cambia, ma – come accade per ogni altra cosa – in una maniera imprecisata e difficilmente determinabile a priori. Come – per esempio – sta cambiando, rapidamente e radicalmente, il significato della comunicazione, o quello dell'amore (omosessualità, *transgender* ecc.), così, in maniera altrettanto accelerata, sta cambiando il significato della morte. Perché che cosa sia la morte dipende dal tipo di organismo al quale tale parola si riferisce; e stanno facendo la loro comparsa sulla terra organismi assolutamente nuovi e difficilmente prevedibili, sicché anche il significato della morte è destinato a trasformarsi in maniera imprevista. Che cosa sia la morte è questione che improvvisamente si spalanca su una serie di possibilità inaudite. La morte, appunto, è diventata un problema. Che cosa essa sia/significhi diventa, improvvisamente, una questione aperta. Ma in un senso diverso da quello che considera un *mistero* che cosa accade dopo la morte, perché la vittoria sulla morte comporta che sia l'uomo stesso a determinare ciò che succede dopo la morte dei singoli individui umani, anche se poi il *significato* di tutto questo gli sfugge. Infatti, come accade per tutte le cose che l'uomo fa, il significato di tale evento è aperto: dipende dall'evento che di volta in volta schiude lo spazio del mondo.

A questo punto – nella situazione in cui tutto cambia, persino la morte – cambia pure la nozione di problema. Il diventare problema del non problematico è l'esser messo in discussione dell'indiscutibile. Questo si spinge al punto estremo di mettere in questione pure che cosa significhi essere discutibile ed essere indiscutibile; dunque di mettere in discussione che cosa significhi lo stesso *cambiare* e, infine, che cosa significhi quello stesso "non" che è presente nella nozione di indiscutibile (*non* discutibile). Tutto ciò fa quindi entrare in gioco la negazione stessa: persino la negazione, oggi, *può* diventare un problema. Proprio questo è il tema sul quale ho cercato ripetutamente di richiamare l'attenzione in sede filosofica.

10. Le distinzioni interne alla negazione e il superamento della contraddizione

Concentriamoci un momento su questo particolare aspetto della questione: la messa in questione della nozione di negazione. In essa si palesa in maniera chiarissima il fatto che ciò che ora si presenta è uno spazio aperto (vuoto? Sto pensando di nuovo al Buddismo). Voglio dire che la messa in questione/discussione della negazione apre una domanda alla quale si darebbe una risposta troppo schematica se questa consistesse in una semplice negazione; cioè dicendo, per esempio, che quello che si apre è

lo spazio della *non* negazione, cioè uno spazio *non* negativo (e, parallelamente, della *non* morte e del *non* dolore). Perché l'incontro con la trappola del negativo ci ha insegnato che "la negazione della negazione è negazione"; sicché chiamare "non negativa" l'esperienza che si annuncia significa in verità riproporla come negativa: una dimensione che *non* comprendesse le negazioni sarebbe infatti a sua volta definita dalla negazione. Dobbiamo dunque pensare a un'esperienza nella quale ogni negazione viene trattata in maniera libera, all'interno di un orizzonte di significato puramente/pienamente positivo per il quale il significato dello stesso negare assume una valenza di volta in volta diversa a seconda di ciò a cui la negazione si riferisce e del modo in cui ciò si realizza. Si tratta insomma di *definire, determinare, scoprire, comprendere* il significato della negazione, che invece, all'interno di un orizzonte tradizionalmente negativo, assume il ruolo di presupposto indiscutibile e impensato.

In particolare, si tratta di comprendere che tale nozione ("negazione") costituisce una molteplicità significativa di differenze singolari (penso qui, per esempio, a Gilles Deleuze) tenute insieme da quelle che (per dirla di nuovo, ora, con Wittgenstein) possiamo chiamare "somialtanze di famiglia". Uno dei compiti principali consiste dunque nel *distinguere* questi vari significati. Ed è proprio qui che si affaccia la questione fondamentale. Perché, se l'unico modo che abbiamo per operare una distinzione, e quindi per significare una differenza, è quello di esprimerla mediante una negazione, allora, quando ci troviamo a dover operare delle distinzioni all'interno del significato della negazione, ci imbattiamo in un problema insolubile; in questo caso, infatti, ogni negazione che introduciamo per operare una distinzione riproduce la confusione (l'indistinzione) da cui è affetta la negazione e che si tratta appunto di superare. Occorre dunque, a tal fine, un *peculiare* – e in larga misura *nuovo* – linguaggio capace di esprimere le differenze ma in una maniera diversa da quella negativa. Potrei chiamare "puramente differenziale", o "puramente positivo", tale linguaggio per evidenziare che questa diversità si manifesta nella misura in cui si distingue, sia pure *internamente*, da qualsiasi differenziazione che si presenti nella forma della negazione. Perché, nella misura in cui si presenta nelle vesti della negazione, la differenza riproduce il problema che è chiamata a risolvere.

Questa indicazione diventa particolarmente rilevante quando si ha a che fare con una contraddizione, come ora vedremo. Attenendoci all'impostazione classica e, direi, universale, del problema della contraddizione, questa si risolve distinguendo i diversi rispetti secondo i quali una stessa cosa viene contemporaneamente affermata²⁹. Quando a determinare la contraddizione è una confusione implicita nella stessa nozione di negazione, accade allora che, dovendo risolvere questa contraddizione distinguendo i rispetti, se pretendiamo di fare ciò *mediante una negazione*, allora semplicemente riproduciamo il problema. Il punto è che, all'interno della concezione assolutamente dominante, che viene vissuta come del tutto ovvia e scontata, quindi inevitabile, la differenza equivale alla negazione; sicché introdurre una differenza implica operare una negazione, ma in tal modo – come si diceva – il problema si ripropone e quindi diventa irrisolvibile.

Ebbene, alcune decisive contraddizioni filosofiche sono determinate proprio dalla nozione di negazione; esse richiedono dunque, per essere risolte, che si introducano delle distinzioni all'interno di tale nozione. L'esempio più significativo è proprio quello che abbiamo già incontrato, cioè la contraddizione relativa al negativo in quanto tale, quella che mette capo alla *contradictio contradictionis*. Riprendiamo qui tale discorso incominciando con il ricordare che intendiamo per negativo ciò (x) di cui vi è un contrario (y); così che x nega y e viceversa y nega x , nel senso che assumere " a è x " equivale ad escludere " a è y "³⁰. (In questo senso possiamo dire – ma facendo attenzione agli slittamenti semantici – che x è il negativo di y , e viceversa). Dunque x è il contrario/negativo di y come y è il contrario/negativo di x . Anche gli esempi sono già stati fatti: il pari è il contrario del dispari (come il dispari è il contrario del pari); il maschio è il contrario della femmina (come la femmina lo è del maschio). Supponiamo ora di definire la contrarietà, così intesa, differenziandola dal proprio contrario. Ebbene, questo contrario sarà un elemento essenzialmente contraddittorio; perché, in quanto è *contrario* del contrario è per ciò stesso contrario, ma, in quanto è *del contrario* che è il contrario, non può essere contrario (giacché non può appartenere a ciò di cui è il contrario).

Il problema è che il contrario è un aspetto particolare dell'essere, perciò *differente* da altri aspetti che a loro volta differiscono da esso. Ma quindi se – come normalmente si assume – *la differenza viene determinata mediante una negazione e la negazione esprime la contrarietà*, allora succede che la determinazione di qualcosa di differente dalla contrarietà viene ad essere automaticamente una contraddizione; appunto perché viene ad essere l'affermazione di qualcosa che è (contraddittoriamente) il contrario del contrario. Dunque ci troviamo in una completa aporia: del contrario vi è necessariamente il contrario (dal momento che vi è qualcosa di diverso da esso), ma non vi può essere il contrario (perché il contrario del contrario appartiene al contrario).

Una contraddizione di questo tipo si può risolvere solo distinguendo la differenza dalla contrarietà, cosa che richiede – nella misura in cui la negazione implica la contrarietà – *la distinzione tra la differenza e la negazione* (distinzione che deve essere una *pura* differenza). Solo a questa condizione, infatti, si può affermare in maniera coerente/consistente che vi è qualcosa di diverso dal contrario in generale, e quindi anche dal contrario del contrario. Se, invece, ogni differenza è una negazione/contrarietà, allora anche qualsiasi distinzione si tenti di introdurre per risolvere detta contraddizione riprodurrà il problema. In particolare, nella misura in cui la soluzione di tale contraddizione esige la distinzione dell'aspetto *negativo* (nocivo, mortale-mortifero) della negazione dal suo aspetto positivamente differenziante, allora bisognerà proporre un dire diverso da quello *negativo*, e quindi anche da quello negativo, nella misura in cui tale dire (negativo) porta in sé, sia pure *confusamente* (cioè implicitamente), anche l'aspetto *negativo*.

In realtà, molteplici sono le distinzioni che si tratta di fare all'interno della contraddizione esposta; qui possiamo raccogliercle in due grandi categorie. La prima riguarda distinzioni *semantiche* all'interno del significato dei termini negativi, quale è innanzitutto il "non"; la seconda

riguarda le differenti *funzioni pratiche*, ovvero operative, o performative, della negazione intesa come atto del negare.

Incominciamo dalla prima categoria. Anche la parola “non”, come praticamente tutte le parole, raccoglie una varietà di significati diversi. In particolare, una formula come “non x ” significa almeno due cose diverse³¹:

1) Il *contrario* di x .

In questo caso “non x ” si riferisce a un elemento y tale che, se una cosa è x , allora è escluso che essa sia y , e viceversa. Valgano, come esempi, quelli già fatti: il pari e il dispari, il maschio e la femmina, ecc.

2) Il *diverso* da x .

In questo caso “non x ” si riferisce a un elemento z inteso come il *contrario* di ciò che è *identico* a x (di ciò che *coincide* con x). All’interno di questo caso ci sono numerose possibilità di tipo diverso, le più importanti delle quali sono le seguenti:

2.1) Il caso in cui z è un’altra cosa (z_1) rispetto a x . Per esempio la casa “non è” la pianta, ovvero è la “non pianta”;

2.2) Il caso in cui z è qualcosa di *diverso* da x (z_2), pur potendo essere la stessa *cosa* di x . Per esempio la neve “non è” il bianco e “non è” il freddo, e in questo senso è “non bianco” e “non freddo”, pur essendo qualcosa di bianco e di freddo.

In tutti i casi – come si vede – il “non” significa il *contrario*, anche se non della stessa cosa: nel primo caso (1) è il contrario di x , nel secondo caso (2) è il contrario dell’identità con x . In ogni caso “non x ” è la negazione/esclusione di qualcosa. Possiamo chiamare escludente o *necativo* questo aspetto della negazione. La negazione (“non x ”) significa anche il diverso, ma sempre dal punto di vista negativo della contrarietà a qualcosa (x o l’identità con x). Nelle situazioni normali questa distinzione negativa (cioè la negazione dell’identità) è sufficiente a testimoniare adeguatamente il diverso; ma nei casi filosofici, per esempio quando si vuole testimoniare ciò che è diverso dalla totalità del contrario/negativo, bisogna introdurre un modo del differenziare/distinguere capace di ‘nominare’ l’aspetto differente dal negativo in una maniera diversa da quella (realizzata tramite il “non”) che, di tale diverso, nomina esplicitamente sempre e solo l’aspetto negativo; quell’aspetto che abbiamo chiamato *necativo*.

Ma, come si diceva, vi è almeno un’altra distinzione capitale che va introdotta a proposito della negazione, sempre in relazione alla distinzione tra l’aspetto *necativo* della negazione e altri suoi aspetti. Si tratta della distinzione tra il “non” inteso come *descrizione* di un fatto negativo, e il “non” inteso come a sua volta un atto negante e quindi *necativo*, cioè con valore operativo/performativo. Per esempio, chi dice “Caino uccide Abele” sta solo *descrivendo* un omicidio, quell’omicidio che invece Caino ha *commesso* davvero. E il “non” presente in “Caino non è buono con Abele” è la semplice *descrizione* dell’atteggiamento *necativo* di Caino nei confronti del fratello, ma per parte sua è del tutto compatibile con un atteggiamento pienamente positivo, da parte di chi parla, nei confronti di Abele. Invece, il professore che dice “Il tuo compito non è sufficiente, quindi tu non sei promosso”, oltre a *descrivere* un fatto (il compito è fatto male) opera anche un’azione *necativa* nei confronti dello stu-

dente: ne *decreta/determina* la bocciatura (uno ‘studenticidio’? Forse no, però una *sentenza/condanna* certamente sì). Ma poi, se si riflette meglio, ci si accorge che in fondo ogni negazione – anche solo implicitamente o confusamente – contiene una qualche forma di *sentenza/condanna* e quindi, in senso lato, di *necazione/uccisione*. Ogni negazione è una *sentenza*, quindi una ‘esecuzione’, potremmo dire; ovvero anche – sfruttando l’ambivalenza della parola inglese “sentence”, che significa tanto “proposizione” quanto “sentenza” – “Every negation is a sentence”. In particolare ogni negazione, anche la semplice descrizione negativa, contiene almeno *la condanna della sua negazione*, cioè almeno l’esclusione di una proposizione come “Caino è buono nei confronti di Abele” (o “Caino non è non buono nei confronti di Abele”) dall’ambito delle proposizioni vere, e quindi la condanna/bocciatura (*necazione*) di chi sostiene la verità di tale proposizione.

Vale la pena di sottolineare l’importanza di tale questione applicandola a un importante problema tipicamente filosofico, quello della distinzione tra il significato di un’espressione e il suo riferimento (cioè la realtà, o il ‘fatto’, ai quali l’espressione si riferisce)³². Il problema – intuito da Wittgenstein³³ – è che, fintanto che si usa, per indicare uno dei due differenti (il significato o il fatto), la stessa espressione che si riferisce anche all’altro, si riproduce il problema (cioè la confusione tra i due) che si intende risolvere. Bisogna dunque distinguere, nell’uso della stessa parola, due diversi aspetti/momenti del significare: uno, quello che genera il significato, l’altro, quello che indica/manifesta la realtà / i fatti (il riferimento). Questo è un compito che si pone in generale, cioè per tutte le parole. Il linguaggio deve, insomma, operare una differenza, all’interno dell’ambito complessivo del significare, tra il significato e i fatti (la realtà). Ma – ecco quello che qui merita di essere sottolineato – se si crede di risolvere *in generale* il problema (esprimere questa differenza) mediante una formula negativa (“ x non è y ”) allora il problema si ripropone almeno per quanto riguarda la distinzione tra il significato e il riferimento della parola “non”.

Uno dei problemi fondamentali della filosofia consiste nel riuscire a testimoniare adeguatamente questa distinzione tra l’elemento/aspetto *necativo* della negazione e gli altri aspetti di essa; quindi anche, in particolare, la distinzione tra la negazione (intesa come elemento confuso e vago) e la *necazione*. Se questa distinzione viene operata mediante una negazione – sia essa di tipo semantico o di tipo performativo (e quasi sempre le due cose stanno insieme) – ecco che la confusione si riproduce. Problemi di questo tipo – cioè l’introduzione di siffatte differenze – possono essere risolti solo mediante un linguaggio capace di operare le differenze in una maniera diversa da quella per la quale la differenza viene determinata mediante una negazione. La differenza di cui sto parlando, cioè la *pura* differenza, resta dunque *positiva* rispetto a ogni cosa, quindi anche rispetto alla negazione. Si tratta di una questione delicatissima, che ho trattato in varie occasioni e da vari punti di vista³⁴, ma che ora svilupperò in una maniera parzialmente diversa.

Credo che in generale la soluzione di un problema siffatto richieda un gesto ‘stilistico-compositivo’ (cioè un modo di comunicare/*comporre*) capace di manifestare, all’interno dell’esperienza del significare, la distinzione

tra il significato di ciascuna parola e il suo riferimento-cosa-realtà. Facendo attenzione, in particolare, alla circostanza che, se ci si muove all'interno della ingenuità/superstizione che ci fa credere che la negazione costituisca un minimo semantico sottratto a ogni possibile 'duplicazione' (differenziazione rispetto alla realtà), allora il problema resta aperto *almeno per quanto riguarda la parola "non", cioè la negazione*. Se alla parola "non" viene concesso un privilegio incondizionato, cioè uno "stato d'eccezione", allora la soluzione del problema viene rimandata all'infinito. In questa ipotesi il rischio del rovesciamento del positivo in negativo si presenta massimo e quasi insuperabile, appunto perché nascosto alla coscienza. Anche riguardo alla parola "non", infatti, bisogna distinguere il significato dal riferimento, ma allora pretendere che tale problema sia *senz'altro* (espressione da prendere alla lettera) risolto mediante una differenza-negazione significa escludere, dal campo della soluzione, proprio la decisiva parola "non", e significa cioè riprodurre il problema (se non aggravarlo). Si badi che la questione è delicata e complessa, perché lo stesso vale per qualsiasi altra parola, quindi anche per la parola "differenza". Insomma, anche il semplice dire che invoca una differenza tra la differenza e la negazione, chiamandola per esempio "pura differenza" (come io stesso ho fatto in questo scritto), si trova di fronte allo stesso problema di distinguere, per quanto riguarda tali espressioni ("differenza", "pura differenza", ecc.), il loro significato dal loro riferimento. In questo senso, la pura differenza appartiene in maniera essenziale alla risoluzione del problema di come distinguere la differenza dalla negazione, ma questa distinzione (che viene riprodotta e quindi sostanzialmente impedita se viene determinata mediante una negazione) giunge a compimento solo quando il modo concreto di usare queste espressioni riesce a portare alla luce tale distinzione, cioè quella tra la negazione in quanto necazione e la negazione in quanto differenza.

Riprendendo i due aspetti della negazione (semantico e performativo) sopra evidenziati, potrei allora dire che questo gesto stilistico-compositivo (la 'gestione' della negazione) potrebbe avvenire sostanzialmente in due modi: da un lato *chiarendo*, in maniera coerente e compiuta, le distinzioni interne alla negazione (quelle alle quali si è sopra fatto riferimento); dall'altro lato *limitando* ogni negazione presente nel discorso mediante la sua *contestualizzazione*, cioè esplicitando ogni volta l'*orizzonte* determinato, ovvero la *soggettività* particolare rispetto alla quale essa vale, soggettività che per ciò stesso resta sempre distinta da quella 'filosofico-veritativa' che la pone. Abbiamo qui a che fare, evidentemente, con questioni estremamente delicate e complesse – anche se, da un altro punto di vista, semplicissime (e quindi difficilissime..., come tutte le cose davvero semplici) – il cui approfondimento va rimandato ad altra occasione. Ma poi, più propriamente, esso va assegnato al lettore; perché anche l'esperienza filosofica, come tutte quelle che toccano l'essenza del vivere (il respirare, l'amare e così via), può essere risolta solo se viene affrontata *in prima persona*, cioè da parte del soggetto per il quale le 'risposte' filosofiche devono costituire la soluzione del problema.

11. Introduzione (a una vita libera rispetto alla *necazione*)

La negazione, in quanto comprende la *necazione*, è dunque una forma di 'uccisione', un dare la morte. Il superamento del mortale, cioè del dolore e della morte, richiede perciò, in qualche modo, un superamento della stessa *necazione* e quindi della negazione; un superamento della negazione *puramente differente* rispetto alla negazione (nel *rispetto* della negazione).

Il compito principale del pensiero è quello di distinguere, nel quadro del superamento della morte che è in atto, il suo aspetto *necativo* da quello puramente positivo. All'interno di questa esperienza meritano qui di essere sottolineati in particolare due punti, i quali corrispondono ai due aspetti principali della *necazione*/morte quale essa è apparsa in questo scritto, cioè rispettivamente la *necazione* come conferimento della morte a qualche ente reale, e la *necazione* come atto del negare, cioè del conferimento della morte per via *logica*, ovvero nella pratica intellettuale/discorsiva.

Il primo aspetto riguarda la *necazione* dell'ente, *necazione* che, con Severino, possiamo chiamare "enticidio". Tale aspetto si manifesta, in maniera apparentemente insuperabile, nel fenomeno del divenire. Se il divenire viene inteso come un diventare altro, e questo a sua volta viene inteso come l'annullarsi di una sia pur minima parte di un essere, è chiaro che il divenire viene ad essere una forma di enticidio. Tale interpretazione del divenire si muove pur sempre all'interno di una prospettiva *negativo/necativa*, cioè di una prospettiva *mortale* la quale, appunto per questo, riproduce il problema della morte. Al suo interno, il superamento della mortalità dell'individuo umano costituisce certamente un evento straordinario nell'evoluzione della vita sulla Terra, che però si limita semplicemente a spostare il decisivo problema del rapporto con la *necazione* e quindi con il negativo (come in parte si è già detto).

L'autentica liberazione rispetto alla morte avviene dunque nella misura si manifesta uno sguardo *ontologico* che sia in grado di fornire un'interpretazione del divenire diversa da quella negativa/nichilistica. Per questo riguardo, la filosofia di Emanuele Severino è quella che più esplicitamente si è posta (ci ha posto) seriamente questo problema (anzi, per certi versi direi che è propriamente l'unica che l'abbia sollevato). Si tratta appunto del problema di distinguere la variazione testimoniata nell'esperienza da un processo negativo riguardante l'essere dell'ente in quanto tale. Personalmente credo che – all'interno di questa fondamentale acquisizione – si debba riflettere a fondo sulla equazione tra 'diventare altro' e 'non essere più'; equazione che pare essere alla base del pensiero severiniano e che dal mio punto di vista richiede un'attenta riflessione appunto in merito alla distinzione tra la differenza (l'alterità) e la negazione. Perché è all'interno di un linguaggio che sappia testimoniare coerentemente la distinzione tra la differenza e la negazione che diventa concepibile un dire capace di comunicare in maniera coerente un senso della variazione idoneo di distinguere, mediante una *pura* differenza, il 'diventare altro' da ogni forma di negazione, quindi di annullamento e, per ciò, di nichilismo³⁵.

Un secondo aspetto, altrettanto importante, è il carattere negativo/*necativo* del *logos*. Si tratta, qui, di fornire un'interpretazione delle relazioni – e quindi delle differenze – tra gli essenti (e in particolare tra gli umani) differente da quella che le vede come una *necazione* reciproca, cioè come una *contrapposizione* ('contra-posizione'), ovvero come *polemos*. All'interno di un orizzonte per cui ogni determinazione equivale a una negazione – cioè di un orizzonte per il quale valgono tanto il principio *omnis determinatio est negatio* quanto quello per cui *omnis negatio est determinatio* (Spinoza-Hegel) – inevitabilmente la verità, nella misura in cui si determina, assume una forma negativa; quindi *polemica*, ovvero *necativa* e distruttiva. Il superamento dell'esperienza della morte accade, anche qui, all'interno di una prospettiva grazie alla quale emerge il volto puramente positivo della determinazione (e del Tutto), quello che può essere indicato come la dimensione rispetto a cui *omnis negatio est contradictio*, e quindi rispetto a cui ogni negazione-contraddizione si presenta come il nome negativo di quel perfetto positivo che è puramente differente da ogni forma di *necazione*.

Questa è la dimensione alla quale si rivolgono tutte le grandi tradizioni sapienziali dell'umanità: la vita eterna (vita divina) e lo *id quo majus cogitari nequit* (Anselmo) dei quali parla il Cristianesimo, il *nirvāṇa* buddhista con il suo ottuplice sentiero, il regno dei 'giusti' annunciato dai mistici di tutte le culture umane (dagli zoroastriani ai profeti ebraici, dagli gnostici ai sufi e così via).

È all'interno di tale prospettiva che si apre la possibilità che la disgiunzione della morte e del dolore assuma un valore pienamente positivo. È questa ri-evoluzione che costituisce l'autentico superamento della morte: l'evoluzione umana al di là del mortale. Essa è la conversione (trasfigurazione) della vita del mortale, cioè il superamento della vita mortale come presa di distanza *purificante* la negatività della vita mortale. Questo hanno presagito le grandi forme sapienziali dell'umanità, le quali mirano a una vita libera dalla paura della morte, vita della quale l'immortalità e anche la resurrezione costituiscono una particolare *rappresentazione*.

Naturalmente l'approfondimento storico-filosofico di questi argomenti costituisce un compito immane, rispetto al quale il presente scritto costituisce una semplice "Introduzione", come recita appunto il titolo di questo paragrafo conclusivo. A proposito di questo scritto qualcuno potrebbe parlare di un contributo 'mistico' al problema proposto, dal momento che si compie, con il pensiero del perfetto positivo e della pura differenza, l'esperienza dell'assoluto indicato in qualche modo da tutte le esperienze sapienziali. Essa viene però qui attinta mediante un percorso puramente, perfettamente intellettuale, dunque mediante una via – potremmo dire parafrasando liberamente Raimon Panikkar – al cento per cento mistica e al cento per cento razionale; la quale è davvero tale nella misura in cui è consapevole dei suoi stessi limiti, e quindi è essa stessa in grado di sperimentarli e per ciò anche di testimoniarli.

turo Moni (1925) rivista da Claudio Cesa, Laterza, Bari 1968, "Introduzione", pp. 23-48, p. 36.

² Cioè componendo a modo nostro i suoi aforismi sulla soluzione del problema della vita. In particolare: "La soluzione del problema della vita si scorge allo sparir di esso" (L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, (1921) edizione italiana, con testo originale a fronte, a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino 1989; aforisma 6.521, traduzione mia); aforisma che va letto insieme a quell'altro che compare in *Pensieri diversi*: "La soluzione del problema che tu vedi nella vita è un modo di vivere che fa scomparire ciò che costituisce problema." Nel senso che "[...] chi vive rettamente sente il problema non come *tristezza*, non come problematico quindi, ma piuttosto come una gioia; dunque quasi come un etere luminoso attorno alla sua vita, e non come uno sfondo dubbio. 1937". Cfr. *Pensieri diversi*, (1977, opera postuma) ed. it. a cura di Michele Ranchetti, Adelphi, Milano 1980, p. 58; ed. originale *Vermischte Bemerkungen* (1977), in *Culture and Value*, ed. by G.H. von Wright, translated by Peter Winch, Basil Blackwell, Oxford, 1977, p. 27.

³ M. Heidegger, *Was ist Metaphysik?*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main (1969¹) 1976 (zehnte Auflage), p. 37, trad. it. *Che cos'è metafisica?*, in Id., *Segnavia*, ed. it. a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano, 1987; pp. 59-77, p. 72.

⁴ Su questo si può vedere il recente volume di I. Testoni, V. Pace, G. Bormolini, L.V. Tarca (a cura di), *Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire nelle diverse religioni*, Lindau, Torino, 2015.

⁵ Chi fosse interessato ad approfondire questo, e altri aspetti del presente discorso, può vedere il mio saggio *Negazione della morte. Scenari della vita umana nel tempo dell'immortalità*, in I. Testoni, V. Pace, G. Bormolini, L.V. Tarca (a cura di), *Vedere oltre*, op. cit., pp. 97-121.

⁶ In questo contesto è meglio usare il termine greco invece del suo corrispettivo moderno ("scienza"), perché quello evoca più chiaramente i tratti del sapere che nella "scienza" sono andati perduti.

⁷ Su questo argomento si può vedere il recente testo di M. Gazzola, M. Turchetto (a cura di), *Per gli animali è sempre Treblinka*, Mimesis, Milano – Udine, 2015.

⁸ Questo vale, certamente, per la civiltà occidentale, forse meno per altre culture, ma su questo punto ci sarebbe bisogno di una ricerca approfondita.

⁹ M. Heidegger, *Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit*, in Id., *Gesamtausgabe*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1983, Bde. 29-30, trad. it. *Concetti fondamentali della metafisica. Mondo - finitezza - solitudine*, (1983) Il Melangolo, Genova, 1999.

¹⁰ M. Heidegger, *Sein und Zeit*, in Id., *Gesamtausgabe*, op. cit., 1983, Bd. 2, trad. it. *Essere e tempo* (1927), UTET, Torino, 1969.

¹¹ "La morte non è evento della vita. La morte non si vive", L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, op. cit., 6.4311.

¹² Su questo si può vedere, di Marco Fortunato, *L'offesa, la colpa, il fantasma. Muovendo da Caducità di Freud*, prefazione di E. Matassi, Il Melangolo, Genova, 2013.

¹³ Sul tema della negazione si possono vedere: M. Donà, *Sulla negazione*, Bompiani, Milano, 2004; L. Marcato (a cura di), *Forme della negazione. Un percorso interculturale tra Oriente e Occidente*, Mimesis, Milano-Udine, 2015; e M. Visentin, *Onto-logica. Scritti sull'essere e il senso della verità*, Bibliopolis, Napoli, 2015.

¹⁴ Con tutte le possibili variazioni del caso: (N_v) "Il positivo si determina negativamente (mediante la negazione)", (N_b) "Il bene si determina negativamente (mediante la negazione)", e così via.

¹⁵ Chi fosse interessato a questi argomenti può vedere i miei seguenti scritti: a) *Quattro variazioni sul tema negativo/positivo. Saggio di composizione filosofica*, Ensemble '900, Treviso, 2006, Variazione seconda e relative appendici; b) *Negazione e contraddizione*, in F. Altea, F. Berto (a cura di), *Scenari dell'impossibile. La contraddizione nel pensiero contemporaneo*, Il Poligrafo, Padova, 2007, pp. 87-118; c) *Logica filosofica. Per una logica interale*, in Aa.Vv., *Le logiche della filosofia*, numero monografico della rivista "Il Pensiero - rivista di filosofia", XLVI (2007/2), ESI (Edizioni Scientifiche Italiane), Napoli, 2008, pp. 5-51.

¹⁶ Per questo aspetto si può fare riferimento, oltre che agli scritti ricordati nella nota precedente, agli altri miei scritti indicati in altre note di questo saggio.

¹⁷ Questa consapevolezza è al fondo anche del pensiero di Martin Heidegger, per esempio quando egli afferma che "il niente è l'origine della negazione, e non viceversa.", *Che cos'è metafisica?*, op. cit., p. 72.

¹⁸ Si noti che anche ciò che si volesse pensare come *diverso* dal negativo, ma non a sua volta negativo del negativo, verrebbe con ciò a essere definito come *non non-negativo*, ma quindi, da capo, come negativo.

¹⁹ G. Leopardi, *Zibaldone*, pp. 4174-4175; contenuto in *Opere complete*, (Introduzione di W. Binni, con la collaborazione di E. Ghidetti), Sansoni, Firenze, 1969, 2 voll., vol. II, pp. 1097-1098.

Note

¹ Il riferimento è qui, chiaramente, all'impostazione hegeliana; si veda in particolare G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein*, Bd. I, Meiner, Berlin, 2008, trad. it. *Scienza della logica*, trad. it. di Ar-

²⁰ Per Giuseppe Rensi si veda anche solo la recente pubblicazione dal titolo *Di Chi la colpa?*, (a cura di M. Fortunato) La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2015; con un saggio di M. Fortunato, “Dio, il dolore, la morte, la vita giusta”, pp. 19-40.

²¹ “*Sabbe sankhārā anicca, sabbe sankhārā dukkhā, sabbe dhammā anattā* [Tutti gli stati condizionati sono impermanenti, tutti gli stati condizionati sono dolorosi, tutte le realtà sono insostanziali (prive di sé)]”. *Dhammapāda*, XX, §§ 277-9, citato in G. Pasqualotto, *Illuminismo e illuminazione. La ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha*, Donzelli, Roma, 1997, p. 33 (traduzione da me rielaborata).

²² Oltre al motivo appena esplicitato, il negativo rappresenta una contraddizione totale anche nel senso che ad essere contraddittori sono sia il negativo del negativo sia il negativo in quanto tale (quindi in generale, ovvero *in toto*: totale). Infatti, il non negativo, in quanto negativo del negativo, è negativo; ma anche il negativo, in quanto è negativo del proprio negativo, è, in quanto negativo *totale*, negativo della totalità del non negativo, e quindi negativo anche di quel non negativo che esso stesso è. Insomma, in quanto *ogni* negativo è il contrario di un negativo, il negativo *in toto* coincide con la *totalità* di ciò che è negativo del proprio negativo; sicché il negativo *coincide* con il non negativo, cioè con il suo contrario.

²³ Anche se a volte potrebbe sembrare che le cose non stiano così. Immaginiamo, per esempio, che qualcuno di cui siamo ospiti ci offra una bibita, e che noi rifiutiamo per mera cortesia, perché in realtà avremmo desiderio di bere. Qui sembrerebbe che il rifiuto non sia collegato a un dolore. Eppure anche in un caso siffatto il nostro rifiuto rimanda a un dolore; per esempio perché è motivato dal desiderio di evitare che la nostra accettazione risulti fastidiosa per l’ospite, e quindi che costui possa non invitarci più la prossima volta, cosa che ci dispiacerebbe: ci darebbe, appunto, un sia pur piccolo dolore.

²⁴ Il dolore stesso può essere visto come una sorta di ‘anticipo’ sulla morte, e la morte può essere vista come il dolore stesso considerato *in toto*, cioè nella sua totalità. Sia nel senso che ogni dolore – come si è appena detto – può essere considerato una sorta di ‘acconto’ della morte, sia nel senso che la morte è il dolore *totale*, in quanto riguarda la totalità dell’esperienza umana (del mortale). O anche: la morte, in quanto cessazione della vita, ovvero di ciò che costituisce la condizione stessa della possibilità di qualsiasi bene (di qualsiasi piacere, gioia etc.), rappresenta il fondamento e l’essenza di ogni dolore.

²⁵ Con questa ‘licenza filosofica’ (“tutt’altro *della*”) intendo evidenziare il fatto che ciò che è altro rispetto alla totalità del negativo è la stessa totalità del negativo, naturalmente intesa come differente rispetto al suo essere qualcosa di negativo, cioè intesa come puro positivo.

²⁶ “Sarò la tua morte, o morte!”, frase attribuita al profeta Osea (*Os*, 13,14), ripresa da San Paolo (*I Corinti*, 15, 54-55) e così riportata da Girolamo nella Vulgata.

²⁷ Per questo aspetto si veda per esempio G. Rensi, *Di Chi la colpa?*, op. cit., p. 11.

²⁸ L.V. Tarca, *Lo spirito della tecnica: dal potere all’onnipotere*, in G. Pasquale (a cura di), *Ritorno ad Atene. Studi in onore di Umberto Galimberti*, Carocci, Roma, 2012, pp. 389-397.

²⁹ Per esempio, la contraddizione “Napoleone è grande e non è grande” si risolve distinguendo i due rispetti del significato di “grande”, cioè “Napoleone è importante (come figura storica)” e “Napoleone non è alto (di statura)”.

³⁰ Da un punto di vista un po’ diverso: se *a* appartiene a *x* allora resta escluso che *a* appartenga a *y*.

³¹ I casi che qui presento sono molto simili alla celeberrima distinzione compiuta da Platone nel *Sofista* al fine di compiere il cosiddetto “parricidio” (241 d 3) nei confronti di Parmenide; mi riferisco alla distinzione tra *enantion* (“contrario”) e *heteron* (“diverso”) (*Soph.*, 257 b 3-4).

³² O, per altro verso, il *Sinn* dalla *Bedeutung*; ma qui occorrerebbe essere cauti e introdurre molte precisazioni.

³³ “Il limite del linguaggio si mostra nell’impossibilità di descrivere il fatto che corrisponde a una proposizione (che è la sua traduzione) senza appunto ripetere la proposizione. (Abbiamo qui a che fare con la soluzione kantiana del problema della filosofia). 1931”, L. Wittgenstein, *Pensieri diversi*, op. cit., p. 30 (testo tedesco p. 10).

³⁴ Chi fosse interessato a queste trattazioni può vedere i miei seguenti scritti: a) *Elenchos. Ragione e paradosso nella filosofia contemporanea*, Marietti, Genova, 1994; b) *Differenza e negazione. Per una filosofia positiva*, La Città del Sole, Napoli, 2001; c) *La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche*, Bruno Mondadori, Milano, 2003 (scritto con R. Mådera); d) *Quattro variazioni sul tema negativo/positivo. Saggio di composizione filosofica*, Ensemble ’900, Treviso, 2006; e) *Verità e negazione. Saggi 2005-2015* (in corso di stampa).

³⁵ Ho l’impressione che gran parte del difficile e complesso lavoro teorico svolto dal ‘secondo Severino’ – da *Destino della necessità* in poi (E.

Severino, *Destino della necessità. Katà tò chreòn*, Adelphi, Milano, 1980) – consista precisamente nell’intenzione di testimoniare il significato autentico del ‘divenire’, cioè un significato diverso da quello che lo intende come un annullamento di ciò che appare come ‘variante/cangiante’.